

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA RAHBARLIK VA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

¹Alovdinova Iroda Botir qizi, ²Choriyev Ro'zimurat Kungratovich

¹Denov tadbirkogik va pedagogika instituti magistranti

²Ilmiy rahbar - Pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14329005>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amalga oshirilayotgan islohotlar va boshqaruv tizimidagi o'zgarishlar hamda xodimlarni boshqarishning zamonaviy usullari to'g'risida fikrlar bildirilgan. Bundan tashqari maktabgacha ta'limda menejment tushunchasiga atroflicha to'xtalib taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, renessans, global taraqqiyot, ta'lim menejmenti, rahbarlik, “Ilk qadam”, professional ta'lim, samaradorlik, xususiy sheriklik.

Abstract. In this article, opinions are expressed about the reforms and changes in the management system implemented in preschool educational organizations, as well as modern methods of managing pedagogues. In addition, the concept of management in pre-school education is given detailed suggestions and recommendations.

Keywords: preschool education, renaissance, global development, educational management, leadership, “Ilk qadam”, professional education, efficiency, private partnership.

Ilmiy kuzatish va tadqiqotlar natijasida inson o'z hayoti davomida oladigan barcha ma'lumotlarining yetmish foizini besh yoshgacha bo'lgan davrda olib ulgurishi aniqlangan. Darhaqiqat, ushbu davrda inson bolasi dunyoni anglaydi, o'zining ona-tilini o'zlashtiradi, ota-ona, oila, mahalla, vatanga mehr-muhabbati uyg'onadi, umr davomida oladigan bilimlarga zamin hozirlaydi. Bu borada maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni beqiyos. Shu boisdan, mamlakatimizda aynan maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas qismiga, ta'bir joiz bo'lsa, uning debochasiga aylangan.

Yurtboshimiz Sh.Mirziyoyevning 2019 yil 19 oktyabrda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda ta'kidlaganidek: “Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biror bir o'zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi”.

Hozirgi global taraqqiyot asrida maktabgacha ta'lim sohasida “Uchinchi Renessans”ning bosh halqasi sifatida salmoqli islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish hamda amalga oshirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bosqichma-bosqich to'liq qamrab olishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni bilan Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining «Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sherikchilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori bog'chalar sonini oshirishda muhim rol o'ynadi.

Ushbu sohadagi yana bir muhim siljish, vazirlik tomonidan davlatimizda birinchi marta barcha MTTlari tarbiyachilari uchun mo'ljallangan mavzuviy reja asosida tuzilgan ta'lim dasturi tarqatilganligi bo'ldi. Ta'lim-tarbiya jarayoniga endi kirib kelayotgan kichik yoshdagi bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash tamoyili asosida ishlab chiqilgan dastur «Ilk qadam» deb

nomlandi. Umuman olganda, davlat talablarida kichik va maktabgacha yoshdagi bolalarni besh yo‘nalishda rivojlantirish kerakligi ko‘rsatilgan. Bu besh yo‘nalishni rivojlantirib, bola 4 kompetensiyaga ega bo‘ladi va 1-sinfga chiqishga motivatsiya oladi. Ushbu dastur orqali pedagog-kadrlar ish jarayoni samarali va rejali kechishiga erishib kelinmoqda.

Muhim yangiliklardan yana biri esa – guruhlardagi bolalar soni 25 kishidan oshmasligi belgilab qo‘yilganligi bo‘ldi. Bu cheklovni amaliyotga joriy etish maqsadida EMIS elektron tizimi ham yo‘lga qo‘yildi. 2021 yildan beri mamlakatdagi barcha MTT guruhlaridagi bolalar soni shu raqamlarga mos bo‘ldi desak yangilishmagan bo‘lamiz. O‘tgan 27 yil davomida maktabgacha ta‘lim tizimidagi tarbiyachilar va MTT xodimlarining oylik maoshi deyarli oshirilmagan edi. Biroq 2018 yilning sentabri oyidan Maktabgacha ta‘lim vazirligi taklifi bilan oliy ma‘lumotga ega pedagoglarning bazaviy tarif stavkalari 30 foizga uchun oshirildi.

Vazirlik endigina faoliyat boshlanganida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta‘lim jarayoniga qamrab olish 27 foizni tashkil etgan bo‘lsa, bugungi kunga kelib bu ko‘rsatkich 34 foizga yetdi. Ammo qariyb 1 mln 600 nafardan ziyod bola maktabgacha ta‘limga qamrab olinmagan. Shuning uchun bugungi kunda **bolalar bog‘chasining aynan maktabgacha ta‘lim tizimiga aylantirilishiga** alohida e‘tibor qaratilmoqda.¹

Yana ta‘kidlashimiz joizki, davlatimiz rahbarining shu yilning 22-noyabr sanasida qabul qilgan PQ-403-sonli qarori bilan, nodavlat bog‘cha va maktablar 2030 yilgacha barcha turdagi soliq va yig‘imlardan ozod qilindi. Qaror bilan 2030 yil 1 yanvarga qadar nodavlat maktabgacha va umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlari:

- barcha turdagi soliq (bundan ijtimoiy soliq mustasno) va yig‘imlardan ozod qilinadi;
- unda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan chet ellik o‘qituvchi va mutaxassislar jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i va ijtimoiy soliq to‘lamaydi.

Shuningdek, 2030 yil 1 yanvarga nodavlat maktabgacha va umumiy o‘rta ta‘lim tashkilotlarining quyidagi O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan tovar jihozlariga bojxona to‘lovlari to‘lanmaydi (bojxona rasmiylashtiruv uchun yig‘imlar bundan mustasno):

- zamonaviy o‘quv va laboratoriya uskunalari;
- kompyuter texnikasi va dasturiy mahsulotlar;
- o‘quv va ilmiy-metodik adabiyotlar, anjomlar va moddiy-texnik resurslar.²

Bularning barchasi davlatimizda adolatli ta‘lim siyosati eng ustuvor vazifalardan biri ekanligini ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirishda boshqaruv jarayoniga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shular jumlasidan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarini boshqarish va rivojlantirish istiqbollari belgilashda maktabgacha ta‘lim tizimiga “menejment” tushunchasi kirib kela boshladi. “Menejment” bu - boshqarish degan ma‘noni anglatadi. Boshqaruv fani umumiy muammoni atroflicha hal qilish uchun bir guruh odamlarni tashkil qilish shartlari paydo bo‘lishi bilan paydo bo‘ldi. Har qanday fan singari u ham vaqt o‘tishi bilan rivojlanib, takomillashib boradi.

Zamonaviy adabiyotlarni o‘rganar ekanmiz, menejmentning turli xil ta‘riflarini topishimiz mumkin. Uzoq yillar davomida menejment eng kam xarajat evaziga eng yaxshi natijalarga erishish uchun bir guruh odamlarga ishlab chiqarish jarayonida o‘z faoliyatini tashkil etish va muvofiqlashtirishga ta‘sir qilishning davomiy va maqsadli jarayoni sifatida ta‘riflangan.

¹ <https://kun.uz/uz/news/2018/10/01/maktabgacha-talim-vazirligi-taskil-etilganiga-bir-jil-tuldi-nima-uzgardi>.

² @xushnudbek.uz

Bugungi jadal rivojlanish davrida asosiy xususiyat zamonaviy dunyo - tez o'zgarish. Mamlakatimizning iqtisodiy-siyosiy hamda ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar tomon yo'nalishi jamiyatning boshqa institutlarida ham o'zgarishlarni taqozo etmoqda. Shu boisdan yurtimizda menejmentni bosqichma-bosqich joriy etish qayd etilgan omillar orqali tizimli, o'zaro hamkorlikda amalga oshirilishi mumkin. Professional ta'lim tizimi boshqaruv talab qiladi va har qanday boshqaruv bir-biridan farq qiluvchi uchta boshqaruv vositalaridan iborat:

Birinchisi, tashkilot, boshqaruv ierarxiyasi, Bu yerda asosiy vosita - bu odamga yuqoridan ta'sir qilish (faoliyatni rag'batlantirish, rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish, shuningdek taqsimlashning asosiy funksiyalaridan foydalanish) boylik va boshqalar.).

Ikkinchisi - boshqaruv madaniyati. Bular, jamiyat, tashkilot, odamlar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan va tan olingan qadriyatlar, ijtimoiy normalar, munosabatlar, xatti-harakatlar.

Uchinchisi – bozor, bozor munosabatlari. Bular, mahsulot va xizmatlarni sotish va sotib olishga, sotuvchi va xaridor manfaatlarini balansiga asoslangan. Umuman olganda, menejment deganda rahbarning boshqa odamlar mehnati, aql-zakovati va xatti-harakatlarining motivlaridan foydalangan holda o'z maqsadlariga erishish qobiliyati tushunilishi mumkin, boshqacha qilib aytganda, bu fan va san'atning uyg'unlashuvidir. Odamlarni boshqarish va ijtimoiy jarayonlarga quyidagi ta'rifni berish mumkin: Pedagogik menejment – ta'lim jarayonini boshqarishning uning samaradorligini oshirishga qaratilgan tamoyillari, usullari, tashkiliy shakllari va texnologik usullari majmuidir.³

O'zbekiston sharoitida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning nazariy hamda amaliyotdagi holati garchi mazkur sohada muayyan ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, biroq hal etilishi lozim bo'lgan bir qator vazifalar mavjudligini ko'rsatadi.

Muxtasar qilib aytganda, ushbu tizim faoliyatini yanada kuchaytirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshqaruvning har tomonlama qulay shart-sharoitlarini yaratish muhim o'rin tutadi. Biz urzu qilgan yangi Temuriylar va Uvaysiylarni tarbiyalashimiz mumkin. Bu borada maktabgacha ta'limni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish va ushbu ta'lim tashkilotlari faoliyatini modernizatsiya qilish, pedagog-xodimlarning malakaviy bilimlarini doimiy va davomiy yangilashga qaratilgan qulay shart-sharoitlar yaratish, sohada sifat va samaradorlikka erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'lim tizimining hozirgi davrdagi rivojlanish bosqichi, bozor munosabatlarining jamiyat hayotida mustahkam o'rin olishi hamda boshqaruvning ma'muriy-buyruqbozlik tizimida demokratik, iqtisodiy shakllariga o'tish bilan tavsiflanadigan ta'lim tizimi boshqarish mexanizmining o'zgartirilishi zaruratini shart qilib qo'ymoqda. Bu faqat boshqaruv muammosini oldinga surib chiqaribgina qolmay, boshqaruv subyektlari tomonidan uni amalga oshirish usullarini takomillashtirish va turli bo'g'inlardagi rahbarlarning boshqaruv tizimidagi mahsuldor faoliyati xususiyatlarni bashorat qilish va shakllantirish kabi muammolarni ham olg'a suradi.

R.X.Djuraev va S.T.Turg'unovlarning qayd etishlaricha, ta'lim muassasaini boshqarish – bu rahbarlar bilan pedagoglarning hamkorlikdagi faoliyatidan iborat bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish va uni boshqarish, mazkur jarayon ishtirokchilarining faoliyatini muvofiqlashtirish hamda o'quvchilarga fanlar bo'yicha chuqur bilish va axloqiy tarbiya berish, kasb tanlashga yo'llash va har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan, ilmiy asoslangan faoliyatdir.⁴

³ <https://koreajob.ru/uz/menedzhment-v-doshkolnom-obrazovani-uchebnoe-posobie-menedzhment-v-doshkolnom/>.

⁴ Djuraev R.X., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti. – T.: Voris, 2006

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda jamiyatda zamonaviy boshqaruv faoliyati rahbarning o‘ziga xos jixati bo‘lib – innovatsion menejer tomonidan amalga oshirilishi lozimligini umumiy holda anglab yetilishi shakllanmoqda. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tizimida rahbarning kasbiy faoliyati tobora ko‘proq ijodiy tusga kirib borayotganligi rahbarning yuqori darajadagi noaniqlik sharoitlariga munosib holda harakat qila olishga qodirligi, nostandart boshqaruv qarorlarini qabul qila olishi, stereotiplarni yengib o‘ta olishi, qo‘l ostidagi xodimlar bilan o‘zining shaxsiy munosabatlari tajribasini qayta anglab yetish qobiliyati kabilar alohida ahamiyatga ega bo‘ladi. Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarining faoliyati mazmunan ta‘lim-boshqaruv faoliyati hisoblanadi, ya‘ni, ta‘lim muassasasining rahbari boshqaruvni amalga oshirayotib, boshqaruv funksiyalarini bajaradi, lekin uning faoliyati real pedagogik mazmun bilan to‘ldirilganda yetarli tarzda ahamiyatga ega bo‘ladi. Rahbarni qo‘l ostidagi pedagoglarini interaktiv boshqarish jarayoni mamlakatga har tomonlama yetuk avlodni shakllantirish vazifasini bajarishdek ulkan vazifani yuklaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta‘lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5198-sonli Farmoni. 2017 yil 30 sentabr. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.09.2017-y., 06/17/5198/0043-son; 09.10.2020 y., 07/20/4857/1357-son
2. Ahlidinov R.Sh. Ta‘limni boshqarish. – Toshkent: Sharq, 2003
3. Djuraev R.X., Turg‘unov S.T. Ta‘lim menejmenti. – T.: Voris, 2006
4. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariga bag‘ishlangan majlisidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so‘zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2019 yildagi PF-5712-son. O‘zbekiston respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.
6. Norova K.Yu. Bo‘lajak mutaxassislarni zamonaviy modellar asosida didaktik jarayonlarni boshqarish. Tom 3 № 5 (2024)
7. Troyan A.N. Maktabgacha ta'limni boshqarish: darslik. - M.: Sfera TC, 2005-160 b. (Qo'llanma).